

DESAFIOS DO ACESSO À SAÚDE NA AMAZÔNIA LEGAL E SEUS REFLEXOS NA MORBIMORTALIDADE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Eslainy Xavier Matos - Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão -
eslainy.matos@uemasul.edu.br

Guilherme Eduardo Noieto de Sousa Santana - Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão -
guilherme.santana@uemasul.edu.br

Marcos Vinicius Soares Silva - Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão -
marcos.soares@uemasul.edu.br

Solannya Rayna Carvalho Santos - Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão -
solannya.santos@uemasul.edu.br

Ludmilla Santos Silva de Mesquita - Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão -
ludmilla.mesquita@uemasul.edu.br

INTRODUÇÃO: Garantir acesso à saúde é essencial para reduzir desigualdades e promover o bem-estar da população. Na Amazônia Legal, desafios estruturais, logísticos e sociais comprometem os serviços de saúde, resultando no aumento de doenças crônicas e infecciosas. Nesse contexto, torna-se essencial compreender os obstáculos presentes na região e seus impactos, a fim de subsidiar estratégias que promovam melhorias na assistência à saúde. **OBJETIVOS:** Analisar os desafios do acesso à saúde na Amazônia Legal e seus reflexos na morbimortalidade. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura realizada nas bases de dados LILACS, SciELO e PubMed. Foram selecionados estudos publicados nos últimos cinco anos, em português e inglês, acessíveis gratuitamente. **RESULTADOS:** Foram analisados sete estudos que destacam o impacto da dificuldade de acesso à saúde na Amazônia Legal. A distância, baixa cobertura da atenção básica e escassez de recursos e profissionais comprometem o rastreamento, diagnóstico precoce e controle de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e neoplasias, elevando complicações graves. As doenças circulatórias lideram as causas de morte, seguidas por causas externas, neoplasias e doenças respiratórias. O difícil acesso a medicamentos, a falta de saneamento, e a vulnerabilidade social favorecem doenças infecciosas, como tuberculose e hanseníase, afetando especialmente indígenas da região Norte. Hepatites A e E e diarreias infecciosas são relevantes na mortalidade infantil. O acesso limitado a exames e pré-natal adequado aumentam o risco de complicações obstétricas, principalmente entre mulheres que vivem em áreas isoladas. Em 2021, a razão de mortalidade materna foi de 142,15 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Ademais, essas limitações contribuem para a alta mortalidade por câncer de colo do útero. A carência de serviços de média e alta complexidade e a alta mortalidade por causas externas sobrecarregam serviços de urgência. A falta de médicos e especialistas, com uma média três vezes inferior à do restante do país, aliada à distribuição desigual das equipes de saúde - 1,3 por 1000 km², em comparação a 10,6 nas demais regiões -, prejudica ainda mais a assistência. Além disso, o financiamento insuficiente e a baixa capacidade de gestão dificultam a implementação de políticas públicas eficazes. **CONCLUSÃO:** O acesso limitado à saúde na Amazônia Legal impacta diretamente a morbimortalidade da população, demandando investimentos em infraestrutura, ampliação da atenção primária e estratégias para fixação e distribuição de profissionais. A cooperação entre os entes federativos, aliada a políticas integradas e financiamento eficiente, é fundamental para aprimorar a assistência e reduzir desigualdades.

Palavras-chave: Acesso aos serviços de saúde, Região Amazônica, Morbimortalidades.

REFERÊNCIAS:

GARNELO, L. et al. Barriers to access and organization of primary health care services for rural riverside populations in the Amazon. *International Journal for Equity in Health*, v. 19, n. 1, p. 54, 31 dez. 2020.

INHUDES, A. et al. Saúde na Amazônia Legal: diagnóstico e propostas de atuação para o BNDES. *R BNDES*, v. 29, n. 57, p. 7-57, 2022.

LIMA, N. R. DE O. et al. Health in the Legal Amazon: an analysis of morbidity and mortality indicators between 2010 e 2021. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 30, n. 1, jan. 2025.

ROCHA, Rudi et al. A saúde na Amazônia legal: evolução recente e desafios em perspectiva comparada. [Instituto de Estudos para Políticas de Saúde](#), 2021.

SILVA, A. P. S. E et al. DESAFIOS NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO BRASIL: ENFOQUE NA SAÚDE PÚBLICA. [Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences](#), v. 5, n. 5, p. 5065–5073, 10 dez. 2023